

Ф.И. ГИРЕНОК

Русский гений кривых линий и плоских онтологий*

Аннотация. В статье анализируется творчество художника П.Н. Филонова и делается вывод о том, что Филонов следовал принципу двойного натурализма, на основании которого он пытался изобразить внутреннюю жизнь человека на поверхности внешней. В статье разъясняются смысл кривых линий в живописи Филонова и содержание плоских онтологий в искусстве.

Ключевые слова: философия искусства, русская живопись, П.Н. Филонов, В. Хлебников, аналитическое искусство, реализм, кубизм, галлюциноз.

УДК 75.01
ББК 85

Человек не может не сходить с ума. Если бы мы не сходили с ума, то у нас не было бы «я», и, соответственно, у нас не было никакого понятия о другом, т. е. мы не могли бы жить в социуме. И мы руководствовались бы не языковыми слоями сознания, а подчинялись аффективным токам энергии в нашем теле. Всем нам было бы достаточно для навигации в мире вещей одной только психики. И никакие иллюзии нам были бы не нужны. Нам было бы достаточно сцепления инстинктов в биоценозе, ибо галлюциноз иллюзий возникает только у тех, кто спит наяву. Человек рождается художником. Мысль об этом была впервые высказана в картине Филонова «Кабачок».

Кабачок

В 1924 г. Филонов представил зрителям свое визуальное рассуждение о том, что есть человек. Посмотрим на картину «Кабачок».

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. Русский гений кривых линий и плоских онтологий // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 97— 107. DOI:

На ней мы видим ограниченное пространство подвального помещения с узкими зарешеченными окнами. В нем 5 столов и 12 человек. Мы на них смотрим сверху вниз. Вертикальные линии решетки поддерживаются вертикалью линий двух стульев и клетки для попугая. За прилавком стоят два работника кабачка. Они уравнивают фигуры сидящих. Посетители пьют пиво и разговаривают. Работники смотрят на них. Кабачок переполнен, но в нем нет хаоса. В нем все похоже друг на друга. Все фигуры картины, как на иконе, устремлены вверх. В кабачке чувствуются сдержанность и гармония. Во всем монотонная простота и серийное единообразие.

Но если мы присмотримся к столику в глубине кабачка, мы увидим, что за ним сидят вожди русского авангарда: художники Филонов, Татлин и Малевич. Они ничем не отличаются от других посетителей. А это означает, что все мы как они. Все мы художники своей жизни. Если же мы посмотрим еще и на автопортрет Филонова, на первом плане которого видна огромная костлявая рука, поддерживающая голову, мы поймем, что каждый человек мыслит своими руками и всем своим телом.

Художник

Каждый художник спит наяву по-своему. У каждого есть свой стиль, своя манера, своя, как скажет Малевич, прибавочная стоймость. Кандинский прославился симфоническими композициями. Он, как и Скрябин, сумел связать цвет и звук. Проблема же состоит в том, что ни цвет, ни звук сами по себе не существуют. Для того чтобы они были, нужно еще что-то, кроме бытия. Но что это?

Малевич придумал супрематизм, лишив бытие предметности. То, что получилось, он назвал черным квадратом. Осталось только узнать, откуда он взялся. Ведь квадраты и треугольники по улицам не бегают. В составе бытия их нет. По мысли Малевича, мы их берем из геометрии.

Татлин оспорил мысль Малевича и превратил беспредметность в трехмерную реальность. Ларионов изобрел «лучизм». Он увидел суть дела в преломлении света. Художник изображает не вещи, а то, что от них отражается, т. е. лучи. Но если это так, то мир — это не вещи, а миражи, в которых нельзя провести границу между плоскостью и натурой.

Но гением кривых линий и плоских онтологий в мировом искусстве является только один человек — П.Н. Филонов, который, рисуя головы, пытался нарисовать мысли, существующие в этих головах. Он писал: «Не так интересны штаны, сапоги, пиджак или лицо человека, как интересно явление мышления с его процессами в голове этого человека...» [3, 161—162]. А поскольку мысли существуют не в головах, а между ними, постольку все головы у него оказывались однообразно пустыми. Слова Гумилева к ним не относятся:

Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Маляр

Павел Филонов родился в Москве в 1883 г. Город капнул в его крестьянскую душу яд рационализма. Наука отравила сознание Филонова идеей объективной истины. Для него то, что сделано, перестало отличаться от того, что не делается, а растет.

Филонов начал рисовать с четырех лет. После смерти родителей сестра забрала его из Москвы в Петербург, где он учился в живописно-малярных мастерских. Филонов как маляр делал все, начиная со смоления помойных ям, окраски уборных, росписи изразцовых печей и кончая росписью квартиры министра Сипягина. Он промывал голубей в куполе Исаакиевского собора, раскрашивал еврейские синагоги и рисовал «Головы».

В 18 лет Филонов получил свидетельство маляра и решил поступать в Академию художеств. Его не приняли. Филонов еще два раза поступал в Академию. Оба раза неудачно. За хорошее знание анатомии человека его в конце концов приняли в нее вольнослушателем. Будучи студентом, он работал с натурщиком, которого, однако, представил на картине в неестественном сине-лиловом цвете. За эксперимент с цветом его исключили из Академии. Позднее Филонов принимал участие в выставках Союза молодежи, а также в выставках «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Написал книгу «Пропевень о проросли мировой». Женился на старой революционерке Рине Тетельман (Екатерине Серебряковой). Умер от истощения в 1941 г.

Если есть в человеке свет, то тогда он просвещен, если нет у него внутреннего света, то тогда его не просветить внешним светом.

Откуда же у человека свет? На этот вопрос и попытался ответить Павел Филонов — художник аналитического искусства.

Кривые линии

Что является проблемой для художника? Для него, как и для философа, проблема состоит в начале. С чего ему нужно начинать. Обычно начинают с рисунка. Филонов начинает с самого простого, элементарного — с точки. Точка — это атом художника. Ее можно расширять во всех направлениях. По мере расширения в ней образуется особый мир.

Идея искривленности линий мира выражена Филоновым на картинах под названием «Ввод в мировой расцвет». Что мы видим на этих картинах? Мы видим, как кристаллы превращаются в цветы, а неживое становится живым. В картинах нет пустого места. В них все занято жизнью. Жизнь — это, говорит Филонов, цвет, а не прямая линия, не прогресс. Быть живым означает менять направление. Прогресс для жизни состоит в том, чтобы исходить пространство во всех направлениях, не оставляя в нем пустых мест. Жизнь нельзя изобразить прямой линией. В мире вообще нет прямых линий. Прямые линии есть только в городах. В этом, на его взгляд, заключается «Формула весны».

Филонов пересматривает понятие прогресса, заменяя его эволюцией. Его картины наглядно показывают, что низшее всегда стремится подняться к высшему, если высшее позволяет себе опускаться к низшему. Если оно не будет опускаться, то в мире всегда будут пустые места. Он никогда не будет заполнен, и в нем не произойдет то, что Филонов называет «Мировым расцветом». В картинах под названием «Мировой расцвет» Филонов делает вывод о том, что не Россия тормозит мировой прогресс, а прогрессивные страны тормозят мировой расцвет, который у него сопряжен с упрощением мира, с невыносимым присутствием в нем посредственности.

Плоские онтологии

Для того чтобы мир расцвел, нужно, полагает Филонов, не отказываться от внутреннего мира, а, наоборот, показывать, с одной стороны, то, что человек видит, а с другой стороны, то, что он знает. Выворачивание существования внутреннего мира и составляет

смысл плоских онтологий: «...я знаю, — писал Филонов, — вижу, интуирую, что в любом объекте не два предиката, форма да цвет, а целый мир видимых и невидимых явлений, их эманаций, реакций, включений, генезиса, бытия, известных или тайных свойств, имеющих, в свою очередь, иногда бесчисленные предикаты...» [2, 13].

Картины Филонова многомерны потому, что, с его точки зрения, все наблюдает, все живо. Художник на полотне совмещается много точек зрения. Многомерность — принцип аналитического искусства. На чем он основан? Он основан на равенстве углов зрения. Ты смотришь на вещь, вещь смотрит на тебя и на другую вещь. При этом она знает, что она есть сама по себе, а ты знаешь, что ты есть для себя, хотя и не видишь самого себя. Все, говорит Филонов, рассматривает друг друга в терминах пространства. И это воззрение составляет трудность при рассмотрении его картин.

Реалисты

Что делают реалисты? Они, по словам Филонова, видят вещи, но не видят восприятия вещами друг друга. Реалист рисует угол дома, около дома он рисует лошадь с телегой. Если есть рядом дверь в магазин, то рисует дверь. Вернее, рисует женщину с покупками, выходящую из магазина. Что не показывает реалист? Он не показывает то, что видит человек, который смотрит на угол из окна второго этажа соседнего дома. Он не показывает то, что видит женщина, которая выходит из магазина. Не показывает, что видит лошадь и что видит воробей, который прыгает у телеги. Чтобы все это показать, нужно иногда рисовать голову лошади рядом с ее хвостом. Сколько перцепций, говорит Филонов, столько и изображений.

Кубизм

Филонов — противник жестких геометрических форм. Кубизм, на его взгляд, заводит художника в тупик. Малевичу не нравилась его критика кубизма. Все знали, что сам Филонов учил Татлина писать в стиле кубизма, но так и не научил.

Что же нужно делать? Нужно исходить не только из того, что видит взгляд, но и принять во внимание то, что он знает. А это означает — художник должен изображать на внешнем то, что принадлежит внутреннему. Если внутри яблока есть червяк, то нужно его

изобразить на внешней стороне яблока. На видимой стороне следует изображать невидимое. Когда художник ставит точку в нижнем левом углу мелкой кисточкой, то в этот момент начинается, по мысли Филонова, органическая эволюция картины, которая не завершится, пока не заполнит все полотно в верхнем правом углу. «По существу, — пишет Филонов, — чистая форма в искусстве есть любая вещь, писанная с выявленной связью ее с творящей в ней эволюцией...» [3, 82].

Эволюция

Художник мыслится Филоновым в качестве орудия органической эволюции. В его живописи говорит не Бог, а творческая эволюция. Филонову нравился ученый Спенсер. В органической жизни, согласно Спенсеру, выживают наиболее приспособленные. Как отличить менее приспособленных от более приспособленных к жизни? Если в семье человека шесть детей, то детям на завтрак нужно предлагать не шесть кусков хлеба, а пять. Неприспособленный погибнет от голода, приспособленные вырастут сильными, здоровыми и умными. Курица, говорил Спенсер, лишь способ, которым одно яйцо производит другое. Позже эту мысль повторит Докинз, у которого эгоистичный ген делает то же с человеком, что и яйцо из примера Спенсера с курицей. Филонов наивно верил, что когда-нибудь его картины станут для человека чем-то вроде эгоистичного гена Докинза.

Животные

Человек, убеждает нас Хлебников, «отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок» [5]. И Филонов с ним согласен. Кругом пустота «нет». В пустом покое человека темнота небытия. У человека нет товарищей. Ему не с кем играть. «Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его степи. Построили в сердце звериные города» [5].

Хлебникову поверил и Заболоцкий, который написал «Лицо коня» и рассказал, что животные вообще не спят:

...Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.

Лицо коня, по словам поэта, прекрасней головы коровы. Будь на то его воля, Заболоцкий вырвал бы язык у человека и отдал его коню. И мы услышали бы обновленные слова. Но проходит ночь, начинается день:

И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
Глядит покорными глазами
В таинственный и неподвижный мир.

В живописных полотнах Филонова мы находим, как правило, унылый городской пейзаж, бесформенных тварей с искаженными мордами. И редко нам встречаются в них «кони с лицами». Художник просит нас не забывать о том, что звериная сущность города страшнее естества живых организмов.

Пир королей

В 1913 г. Филонов представил картину «Пир королей». О чем эта картина? Об этом рассказывает Велимир Хлебников в рассказе «Ка». Ка — это тень души человека, ее двойник.

Кто спит, у того есть Ка, тому нет преград во времени. Кто бодрствует, тот не спит. У него нет Ка. Ка ходит из снов в сны. Оно пересекает время и достигает конца времен. Ка знает все.

Сознание знает не все, ибо оно соединяет времена вместе, как гостиния соединяет кресла и стулья. Оно не знает конца времен. Сознание прячет от нас Ка. Когда оно узнает о конце времен, оно станет апокалиптическим, как на картине Филонова «Пир королей», т. е. оно станет цвета спелой вишни во время дождя.

Как люди соединяют слова, так художники соединяют цвета. Мы, говорит Хлебников, научились спать на ходу. Спать на ходу — это спать наяву, т. е. быть в момент, когда ноги идут куда-то независимо от тебя.

«Голова, — пишет Хлебников, — спала. Я встретил одного художника и спросил: пойдет ли он на войну? Он ответил: “Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство”» [4].

Этот художник «всегда писал людей с одним глазом. Я смотрел, — говорит Хлебников, — в его вишневые глаза и бледные

скулы. Ка шел рядом. Лился дождь. Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби» [4]. Сознание думало, что художник писал «Мир королей», а он писал пир трупов.

В 1913 г. Филонов был угрюм, одинок и, как аутист, избегал контактов с вещами и людьми. Он избегал соединения слов и соединял цвета. Художник писал пир трупов. Получилось — мир трупов. В 1914 г. началась Первая мировая война. Темную цветовую гамму человеческого одиночества на картине разрывают синие, красные и желтые краски. Антропологи Протагор и Горгий знали, что говорить опасно, т. е. опасно плавать по волнам слов. Хлебников приводит пример. Ты хочешь узнать, как связаны время и вес, и понимаешь, что ты одновременно познаешь, как связаны слова «бремя» и «бес». Время поглощает силы веса так же, как бремя поглощает силы беса. В языке заложены многие истины. Об этом Филонов узнал, когда писал «Пропевень...».

Симфония Шостаковича

Всматриваясь в живопись Филонова, мы можем подумать, что в ней нет музыки, нет поэзии. И отчасти это так, ибо музыка появляется, когда человек перестает быть частью мира. А в философии Филонова он всегда является частью мира.

В «Пропевени» Филонов открывает для себя народную музыку. Речь без музыки — это слова для обозначения вещей. Музыка речи отрывает слова от вещей и направляет их к человеку самому по себе. Музыка позволяет человеку выскочить из земного притяжения и совершить путешествие в бесконечность воображаемого. Музыка — это не математика. Она коренится в мире нечисловых отношений и существует не для познания мира, а для извлечения человеком себя из своего небытия. Если бы в мире было только бытие и это бытие было бы выразимо в числовых отношениях, то в мире никогда не возникла бы музыка. Лейбниц ошибался, когда говорил о том, что настанет время и люди перестанут спорить о словах и начнут вычислять. Что должно было бы случиться со словом, чтобы число победило слово? Оно должно было лишиться музыки. Без музыки, по мысли Одоевского, речь человека немедленно сведется к словам «дай мне хлеба», «дай мне мяса», «дай мне денег».

В онтологии бытия нам не из чего извлекать себя. На картине Филонова «Первая симфония Шостаковича» все лица распадаются на три части. Первая часть — это перевернутые лица. Это жертвы движения вперед. Герои эволюции. Они смотрят на нас. Их голос должен быть слышен во всех частях симфонии. Вторая часть — эта лица, которые смотрят слева направо. Они живут в момент, когда все еще только начинается. У них есть надежда, но нет полной уверенности в том, что они справятся с собой и решатся на какие-то действия и их желания исполнятся. Третья часть — это те лица, которые смотрят справа налево. Они живут в момент, когда все уже случилось. Их не волнует будущее и не беспокоит прошлое. Они держатся за то, что есть. Судьба уже сказала им свое слово. Женское лицо в средней части — это голос безмятежности тех, кто склонен полагать настоящее как нечто бесконечно длящееся.

В нижней части картины Филонова есть перевернутые хмурые лица. В верхней части их уже нет. Но колористика низа и верха на картине совпадает. В музыке Шостаковича в третьей части должны звучать голоса, которые напоминают о том, что было в первой части. Тревожное начало симфонии Шостаковича требует от слушателя освободиться от каких-то слоев языкового сознания, отказаться от себя дневного и открыть себя тому, что можно услышать только во сне наяву.

Слушая первую симфонию Шостаковича, Филонов решил наконец перевести соединение звуков в соединение цветов. И перевел.

Галлюциноз Филонова

Галлюциноз Филонова описал Д. Бурлюк в рассказе о комнате, в которой жил Филонов. Это была маленькая, темная комната на чердаке с выходом на лестницу и кошачьим запахом. В комнате был стол и было место, где спал Филонов. На стене висела картина. На ней была изображена молодая мертвая женщина с пышными формами. Голодная черная собака осторожно нюхала ее лиловую пятку. Ее руки висели, как плети. Ноги были с синевой. Под кожей виднелись лиловые вены. Кривые линии картины соединяли в ней горизонталы с вертикалями. В этой комнате Филонов отделился от города, в кото-

ром он жил. В ней рождались его деформированные образы, удлинённые фигуры, аскетичные лица, каменные цветы. Его окружали герои его картин.

Филонов жил бедно. Он ел чёрный хлеб и запивал его чаем с клюквой.

Резюме

В 1914 г. «Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков» выпустила манифест «Сделанные картины». В нем говорится: «Мы первые открываем новую эру искусства — век сделанных картин и рисунков, и на нашу родину перенесем центр тяжести искусства, на нашу родину, создавшую незабываемые дивные храмы, искусство кустарей и иконы» [1].

Чтобы что-то делать, нужно, прежде всего, быть мастером. Но быть мастером не для того, чтобы рисовать вещи, а для того, чтобы делать картины. Филонов делал картины, как вещи. Картины делали Филонова. Филонов мог стать придворным художником советской власти. Мог, но не стал. Он вступил в соревнование со временем и победил его.

Литература

1. Какабадзе Д., Кириллова А., Лассон-Спирова, Псковитинов Е., Филонов П. Сделанные картины: URL: http://www.modernism.ge/cms/site_images/manifests/intimnaia_masterskaia.pdf (дата обращения: 20.05.2024).
2. Филонов П. Декларация «Мирового расцвета» // Жизнь искусства. 1923. № 20. С. 13—15.
3. Филонов. Художник. Исследователь. Учитель: В 2 т. Т. 2. М.: Агей Томеш, 2006.
4. Хлебников В. Ка: URL: <https://rvb.ru/20vek/khlebnikov/tekst/04prose/240.htm?ysclid=lxm4n4y4lk634629457> (дата обращения: 20.05.2024).
5. Хлебников В. Утес из будущего: URL: <https://darker magazine.ru/page/velimir-hlebnikov-utes-iz-budushhego?ysclid=lxnr4xzj16809148615> (дата обращения: 20.05.2024).

References

1. Kakabadze D., Kirillova A., Lasson-Spirova, Pskovitinov E., Filonov P. Sdelannye kartiny: URL: http://www.modernism.ge/cms/site_images/manifests/intimnaia_masterskaia.pdf (data obrashcheniya: 20.05.2024).
2. Filonov P. Deklaraciya «Mirovogo rascveta» // ZHizn' iskusstva. 1923. № 20. S. 13—15.
3. Filonov. Hudozhnik. Issledovatel'. Uchitel': V 2 t. T. 2. M.: Agej Tomesh, 2006.
4. Hlebnikov V. Ka: URL: <https://rvb.ru/20vek/khlebnikov/tekst/04prose/240.htm?ysclid=lxm4n4y4lk634629457> (data obrashcheniya: 20.05.2024).
5. Hlebnikov V. Utes iz budushchego: URL: <https://darkermagazine.ru/page/velimir-hlebnikov-utes-iz-budushhego?ysclid=lxnr4xzj16809148615> (data obrashcheniya: 20.05.2024).

Н.Н. РОСТОВА

Философия живописи Ильи Репина*

Аннотация. Статья посвящена творчеству выдающегося русского художника Ильи Ефимовича Репина. Автор ставит себе целью провести философский анализ двух ключевых в его живописном наследии полотен: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и «Голгофа». В ходе исследования автор раскрывает эстетический, идеологический и антропологический смыслы образа Ивана Грозного, созданного художником, и неутрачивающих споров вокруг это образа. Соотнося образы царя, созданные И. Репиным и В. Васнецовым, автор выдвигает идею амбивалентного зеркала национального самосознания. Исследуя «Голгофу» и ее идейно-живопис-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 107—120. DOI: